

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИЛҲОМОВ Санжарбек Алишер ўғли

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси

Лойиҳа бошқаруви мутахассислиги

тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11389645>

ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА СОҲА РИВОЖИ ЙЎЛИДАГИ УСТУВОР ВАЗИФАЛАР

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги, айниқса, хорижий инвестицияларни жалб қилиш орқали иқтисодий ўсиш ва ривожланиш учун катта имконият яратади. Бироқ, бундай инвестицияларни жалб қилишнинг ҳозирги механизмлари мақбул эмас. Ушбу мақолада Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг бугуни кундаги ҳолати ва соҳа ривожини йўлидаги устувор вазибалар кўриб чиқилади. Таҳлил иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий жиҳатларни қамраб олувчи кўп қиррали ёндашувга асосланади. Мақолада Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда аграр соҳада амалга оширилган инвестиция лойиҳалари сони ва молиялаштириш ҳажмларига оид кўрсаткичлар тармоқлар, ҳудудлар ва молиялаштириш манбалари кесимида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, инвестициялар, хорижий инвестициялар, ўрмон ва балиқчилик, молиялаштириш, инвестиция лойиҳаси, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар.

ПРИОРИТЕТЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА И РАЗВИТИЯ ЭТОЙ СФЕРЫ

АННОТАЦИЯ

Сельское хозяйство Узбекистана предоставляет прекрасные возможности для экономического роста и развития, особенно за счет привлечения иностранных инвестиций. Однако существующие механизмы привлечения таких инвестиций не являются оптимальными. В данной статье будет рассмотрено текущее состояние сельского хозяйства Узбекистана и приоритетные задачи по развитию отрасли. Анализ основан на многогранном подходе, который охватывает экономические и социально-политические аспекты. В статье анализируются показатели количества инвестиционных проектов, реализованных в аграрном секторе Республики Узбекистан в 2023 году, и объемы финансирования в разрезе сетей, регионов и источников финансирования.

Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, инвестиции, иностранные инвестиции, лесное хозяйство и рыболовство, финансирование, инвестиционный проект, прямые иностранные инвестиции.

PRIORITIES FOR THE CURRENT STATE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE

ANNOTATION

Agriculture in Uzbekistan provides excellent opportunities for economic growth and development, especially by attracting foreign investment. However, the existing mechanisms for attracting such investments are not optimal. This article will review the current state of agriculture in Uzbekistan and the priorities for the development of the industry. The analysis is based on a multifaceted approach that covers economic and socio-political aspects. The article analyzes the indicators of the number of investment projects implemented in the agricultural sector of the Republic of Uzbekistan in 2023, and the volume of financing in the context of networks, regions and sources of financing..

Keywords: agricultural sector, agriculture, investments, foreign investments, forestry and fisheries, financing, investment project, foreign direct investment.

Ўзбекистонинг қишлоқ хўжалигига хорижий инвестицияларни жалб қилиш – мамлакатда аграр соҳа тараққиётини таъминлаш ва унинг интенсив ривожланишга эришишдаги ғоят муҳим масала ҳисобланади. Ўзбекистон ўзига хос иқлим шароити, серҳосил тупроқлари ва сув ресурслари туфайли қишлоқ хўжалиги соҳасида улкан салоҳиятга эгадир. Аграр соҳа ўрта ва узок муддатли инвестицияларнинг барқарор йўналиши ҳисобланади, чунки у нафақат ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга доимий талабни, балки унинг янада ўсишини ҳам кафолатлайди.

Шу нуқтаи назардан аграр соҳага хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва замонавий технологиялар асосида янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш эвазига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспортга йўналтириш, ресурстежам технологиялардан самарали фойдаланиш, янги иш ўринларини яратиш, иқтисодий ҳажмини ва аҳоли жон бошига даромадларни кескин ошириш, аграр соҳадаги илм ва инновацияларни, янгича ёндашувларни ишлаб чиқиш мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Агросаноат мажмуасига инвестицияларни жалб этишни такомиллаштириш моддий-техник базани модернизация қилиш, инновацион технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришда асосий рол ўйнайди.

Ички ва ташқи инвестицияларни самарали жалб қилиш мамлакат агросаноат мажмуасига глобаллашувнинг янги муаммоларига мослашиш, жаҳон бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш ва аҳолини сифатли ва арзон озиқ-овқат билан таъминлаш имконини беради.

Глобаллашув шароитида қишлоқ хўжалигига инвестициялар айниқса муҳимдир, чунки улар агросаноатнинг экспорт салоҳияти ўсишини рағбатлантиради, импорт қилинадиган маҳсулотларни ўрнини қоплашда ҳамда жаҳон бозорида маҳаллий маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Қишлоқ хўжалигига инвестицияларнинг етишмаслиги саноатни ривожлантиришнинг жаҳон даражасидан орқада қолиш, маҳаллий маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини пасайтириш, озиқ-овқат импортига қарамликни ошириш, озиқ-овқат нархларининг кўтарилиши, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлига путур етиши каби бир қатор хавфларни келтириб чиқаради.

Бугунги кунда бутунжаҳон мутахассислари томонидан амалга оширилган тадқиқот натижаларига кўра, коронавирус пандемияси сабабли агросаноат мажмуасини инвестициялаш жараёнида узилишлар юзага келди.

Оқибатда, иқтисодий нотурғунлик шароитида дунёда тўйиб овқатланмайдиган инсонлар сони 46 млн.га етди [1].

Прогноз натижаларига кўра, кейинги йилларда иқтисодий инқирознинг давом этиши агросаноат мажмуи маҳсулотлари импорт қилувчи мамлакатларда очарчилик муаммосининг юзага келиши ва тўйиб овқатланмайдиган аҳоли сонининг 840 млн.га этиши хавфи мавжуд [2].

2024-2016 йилларда Ўзбекистондаги тўйиб овқатланмайдиган аҳоли улуши тахминан 6,3% ёки 1,9 млн.ни ташкил этиши бўйича маълумотлар мавжуд [3].

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Тадқиқот мавзусининг долзарблигидан келиб чиққан ҳолда хорижий давлатлар ва мамлакатимиз иқтисодчи олимлари томонидан инвестицияларни жалб этиш масалаларига доир олиб борилган илмий тадқиқотлар асосида қатор илмий асарлар, рисоалар ва мақолалар эълон қилинган.

Инвестиция муҳити ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий омилларнинг таъсирида ривожланар экан, уни ўрганиш, мазмун-моҳиятини очиб бериш мамлакат инвестиция муҳитининг умумий ҳолатини аниқлашда, сиёсий ва иқтисодий барқарорликни таъминлашда, маҳаллий ва хорижий инвесторларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлашда, ишлаб чиқаришни модернизациялашда, рақобат муҳитини яратишда муҳим аҳамият касб этади.

Ў.Умурзоқовнинг фикларига тўхталиб ўтадиган бўлсак, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш воситаларига сарфланадиган барча маблағлар инвестициялар деб аталади. Улар қишлоқ хўжалигининг моддий-техник базасини яратиш, ишлаб чиқаришни механизациялаш, кимёлаштириш, электрлаштириш, ирригация-мелиорация натижасида сарф-харажатларни камайтириш, ишлаб чиқариладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмини кўпайтириш ва сифатини яхшилаш орқали даромадни оширишга хизмат қилади [4].

А.Абдуғаниевнинг қарашларига кўра, Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуасини ривожлантиришда инвестицияларнинг жалб этилиши объектив зарурият ҳисобланади. Чунки тармоқни устувор тарзда ривожлантириш учун унинг моддий-техник базаси ва техник ва технологик қуролланганлигини мустаҳкам барпо этиш зарур. Бунинг учун уни замонавий бино-иншоотлар, барча турдаги зарур, самарали техникалар, қишлоқ хўжалиги механизмлари ички ирригация ва мелиорация иншоотлари инновацион технология ва бошқа ишлаб чиқариш воситалари билан таъминлаш лозим [5].

Қишлоқ хўжалигида инвестицияларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти иқтисодчи олим Н.Нурматовнинг илмий ишларида тадқиқ этилган.

Унга кўра, биринчидан, инвестициялар жами харажатларнинг асосий қисми ҳисобланади. Инвестициялардаги ўзгаришлар жами талабга етарлича таъсир кўрсатади, шунингдек аҳолининг бандлигини ва ялпи миллий даромад ҳажмининг ҳам ўзгаришини таъминлайди.

Иккинчидан, инвестициялар корхонанинг асосий фондлари жамғарилишига, яъни кўпайишига олиб келади. Бунда ишлаб чиқариш кучларини кенгайтиришга сарф қилинган пул маблағлари, бошланғич босқичда корхона фаолияти натижаларига таъсир этмаслиги мумкин, лекин келажакда иқтисодий ўсиш учун зарур базани яратади.

Учинчидан, инвестицияларнинг нораціонал сарф қилиниши ишлаб чиқариш ресурслари, харажатлар ўсишига олиб келади, натижада ялпи миллий даромад қисқаради. Мисол учун, тугалланмаган қурилишнинг кўпайиши, моддий ресурслар сарфи ошиши, тўланадиган иш ҳақининг кўпайиши ҳамда ишлаб чиқаришнинг қисқариши шулар жумласидандир. Улар сарфланаётган инвестициялар қийматининг ўсишига ва самарадорлиги пасайишига таъсир этади [6].

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолада аграр соҳадаги лойиҳаларни амалга оширишда инвестицияларни жалб этилиши тизимли таҳлил, статистик маълумотларни гуруҳлаш, солиштирма таҳлил, анализ ва бошқа таҳлил усулларидадан фойдаланилди.

Таҳлиллар ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг маълумотларига кўра, бугунги кунда мамлакатимизнинг иқтисодиётида агросаноат ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳаларида инвестицияларни жалб этиш жадаллашмоқда.

Хусусан, Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати соҳаларида 2023 йилда жами 2 267 та ҳудудий инвестиция лойиҳалари амалга оширилди. Лойиҳаларнинг умумий қиймати 20 998,6 млрд. сўмни ташкил этган. Шундан 2023 йилда ўзлаштирилиши режалаштирилган қисми 13 188,2 млрд. сўмни ташкил этиб амалда, 8 227,1 млрд. сўм маблағлар ўзлаштирилган.

Манба. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

1-расм. 2023 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати соҳаларида амалга оширилаётган ҳудудий инвестиция лойиҳалари, млрд. сўмда

1-жадвал.

2023 йилда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати соҳаларида амалга оширилаётган ҳудудий инвестиция лойиҳалари (ҳудудлар кесимида) млрд. сўмда

Т/р	Шаҳар ва туманлар номи	Лойиҳалар сони		Лойиҳанинг умумий қиймати, млн сўмда	Шундан 2023 йилда ўзлаштириш, (млн сўм)	
		Режа	Амалда		Режа	Амалда
Жами:		3 287	2 267	20 998 585	13 188 240	8 227 131
1	Қорақалпоғистон	216	115	788 135	596 596	172 517

2	Андижон	88	41	445 273	336 882	109 037
3	Бухоро	167	107	1 537 941	1 048 731	501 117
4	Жиззах	223	182	857 278	741 691	386 269
5	Қашқадарё	323	252	1 712 653	1 053 646	579 564
6	Навобий	228	162	440 735	363 213	270 517
7	Наманган	239	187	1 611 572	1 230 800	832 734
8	Самарқанд	404	290	4 946 535	1 673 256	2 071 585
9	Сирдарё	313	186	934 977	526 782	351 445
10	Сурхондарё	265	174	2 264 815	1 882 405	585 475
11	Тошкент	145	102	2 076 727	1 480 086	1 093 693
12	Тошкент ш.	21	12	292 744	114 458	77 531
13	Фарғона	350	254	1 574 103	846 720	803 789
14	Хоразм	305	203	1 515 097	1 292 974	391 859

Манба. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Мазкур маълумотлардан кўриниб турибдики, мамлакатимиз агросаноат мажмуиси фаолиятини ривожлантириш мақсадида амалга оширилаётган инвестицион лойиҳаларнинг сони бўйича Самарқанд вилояти (404 та), Фарғона вилояти (350 та), Қашқадарё вилояти (323 та), Сирдарё вилояти (313 та) ва Хоразм вилоятлари (305 та) етакчилик қилишмоқда.

Мазкур ўзлаштирилиши режалаштирилган маблағларни молиялаштириш манбалари бўйича таркибий тақсимооти

- Кредит маблағлари – 1,8 трлн. сўм;
- Ташаббускорларнинг шахсий маблағлари – 8,1 млрд. сўм;
- Ҳорижий кредит линиялари – 108,1 млн. доллар;
- Ҳорижий инвестиция маблағлари – 166,3 млн. долларни ташкил этди.

Бунда, мева сабзавотчилик йўналишида – 2,9 трлн. сўмлик 732 та (амалда ўзлаштирилиши 455 та лойиҳа - 1,8 трлн. сўм), озиқ-овқат саноати йўналишида - 5,1 трлн. сўмлик 917 та (амалда ўзлаштирилиши 529 та лойиҳа - 2,7 трлн. сўм), чорвачилик йўналишида – 3,5 трлн. сўмлик 1 201 та (амалда ўзлаштирилиши 931 та лойиҳа - 2,3 трлн. сўм) ҳамда бошқа қишлоқ хўжалиги йўналишида – 1,7 трлн. сўмлик 437 та лойиҳа (амалда ўзлаштирилиши 352 та лойиҳа - 1,4 трлн. сўм)ни ташкил этилишига эришилди. Мазкур инвестиция лойиҳаларини ишга туширилиши натижасида жами 17 747 та янги иш ўринлари яратилди.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини жадал ривожлантиришга бир неча муҳим қадамлар орқали еришиш мумкин. Хусусан, Республикада аграр соҳада лойиҳалар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантириш бўйича умумлаштирилган қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

Инфратузилмаларни ривожлантиришга устувор эътибор қаратиш. Бунда йўллар, суғориш тизимлари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш каби қишлоқ инфратузилмасини ривожлантиришга сармоя киритиш ҳосилдорликни ошириш ва йўқотишларни камайтиришга ёрдам беради.

Инновацион технологияларни соҳага жорий этиш. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалигига жараёнларни автоматлаштириш, далаларни кузатиш учун дронлардан фойдаланиш, тупроқ намлиги ва ўсимликларнинг ўсишини назорат қилиш учун датчиклардан фойдаланиш каби замонавий технологияларни ўз ичига олади ҳамда ҳосилдорлик ва ресурслар самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Соҳада банд бўлган ходимлар ҳамда фермер хўжаликлари раҳбарларининг касбий малака ва билимларини ривожлантириш. Бунда ўқув дастурларини ўтказиш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларига маслаҳат бериш орқали уларда фермер хўжалигини бошқаришнинг замонавий усулларини жорий этиш, пировардида юқори даромадларга ёрдам беради.

Молиявий қўллаб-қувватлаш: қишлоқ хўжалиги корхоналари учун паст фоизли кредитлар ва субсидиялар каби арзон молиявий воситаларни тақдим этиш молиявий тўсиқларни камайтиришга ёрдам беради ва қишлоқ хўжалигини ривожлантиришни рағбатлантиради.

Бозорни ривожлантириш. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг самарали бозорларини яратиш ва замонавий савдо механизмларини жорий этиш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг даромадларини оширишга ёрдам беради.

Экологик барқарорлик. Органик деҳқончилик ва энергия тежайдиган амалиёт каби қишлоқ хўжалигининг экологик барқарорлигига ҳисса қўшадиган усул ва технологияларга сармоя киритиш табиий ресурсларни тежашга ва секторнинг узоқ муддатли ривожланиши учун қулай шарт-шароитларни яратишга ёрдам беради.

Юқорида қайд этилган чора-тадбирларни амалга ошириш орқали Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришни сезиларли даражада ошириш мумкин.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Докладе Глобальной сети против продовольственного кризиса –ООН и ЕС.
2. ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2023. Краткий обзор. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2023. Урбанизация, преобразование агропродовольственных систем и здоровый рацион питания в рамках всего спектра взаимоотношений между городом и деревней. Рим, ФАО..
3. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2019. The State of Food Security and Nutrition in the World 2019.
4. Ў.П.Умурзоков, А.Ж.Тошбоев, Ж.Рашидов, А.А.Тошбоев “Қишлоқ хўжалиги иқтисоди ва менежмент” 2008.
5. Абдуғаниев А. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. -Т.: Адабиёт жамғармаси. 2007.
6. Н.Ж.Нурматов ва бошқалар. “Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” Т. Тафақуур. 2011
7. O‘zbekiston Respublikasi Президенти ҳузуридаги Davlat statistika агентлигининг rasmiy veb-sayti (www.stat.uz)
8. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги расмий веб-сайти (www.agro.uz)

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz